

**ТЎҒРИҚАНОТЛИ ҲАШАРОТЛАР МАВСУМИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Избосарова З.Э.,

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари
илмий-тадқиқот институти*

Халиллаев Ш.А.,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Уринова А.

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари
илмий-тадқиқот институти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517193>

Аннотация: Жиззах вилоятининг турли ландшафтларидан аниқланган 66 та тўғриқанотли ҳашаротларнинг мавсумий ривожланиш даврини аниқланди. Тўғриқанотли ҳашаротлар фенологик спектр бўйича 4 та гуруҳга мансублиги аниқланди. Шундан имаго ва личинка ҳолида қишлоқчилар 30 %, эфемероид ҳамда эрта баҳорги турлар 12%, баҳор – ёзги турлар 46% ҳамда ёз - кузги турлар 12% ни ташкил қилиши қайд қилинди.

Калит сўзлар. Жиззах вилояти, тўғриқанотли ҳашаротлар, фенологик спекторлар, экологик мослашув, имаго, личинка, қишлоқчи имаго, муҳит.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ
НАСЕКОМЫХ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Аннотация: Определен период сезонного развития 66 плосконогих насекомых, выявленных из разных ландшафтов Джизакской области. Установлено, что фенологический спектр принадлежит к 4 группам. Установлено, что зимуют 30% имаго и личинок, 12% эфемероидных и ранневесенних видов, 46% весенне-летних видов и 12% летне-осенних видов.

Ключевые слова. Джизакская область, Orthoptera, фенологические спектры, экологическая адаптация, имаго, личинка, зимующая имаго, окружающая среда.

**ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SEASONAL DEVELOPMENT OF
INSECTS ORTHOPTERA (IN THE EXAMPLE OF JIZZAKH REGION)**

Abstract: The period of seasonal development of 66 orthoptera insects identified from different landscapes of Jizzakh region was determined. It was determined that the phenological spectrum belongs to 4 groups. It was found that 30% of imago and larvae winter, 12% of ephemeroid and early spring species, 46% of spring-summer species and 12% of summer-autumn species.

Key words. Jizzakh region, Orthoptera, phenological spectra, ecological adaptation, imago, larva, wintering imago, environment.

Кириш. Тўғриқанотлиларни фенологик хусусиятлари бўйича гуруҳларга ажратиб ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада кўпгина илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Жумладан, Жиззах вилояти тўғриқанотлиларнинг фенологик хусусиятларини ўрганишимиздан асосий мақсад мавсумий ривожланиш динамикасини билишда катта аҳамиятга эга. Ўзбекистон тўғриқанотсимонлари тур таркиби, систематикаси Р.А. Алимджанов [1], А.А.Бекузин [3], Н.Э. Эргашев [5], Ф.А. Гаппаров [4] ва бошқалар

тадқиқотлар олиб борган. Бироқ, олиб борилган тадқиқотлар Жиззах вилояти тўғриқанотсимон хашаротларнинг тур таркиби, турли ландшафтлар бўйича тақсимланиши, зоогеографияси ҳақида етарлича маълумотлар бера олмайди.

Тўғриқанотлиларга оид маълумот йиғиш ишлари 2018-2023 йиллар давомида Жиззах вилояти турли ҳудудларидан маълумотлар йиғилди. Хашарот намуналарини йиғиш қабул қилинган умумэнтотомологик услублар ва туркумлар учун ишлаб чиқилган услублардан фойдаланилди [2] Тўғриқанотсимон хашаротларнинг таксономик тузилишини аниқлашда чигирткалар учун “Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территории”, темирчак ва чирилдоқлар учун эса “Законмерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии” аниқлагичларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Ўрганилаётган ҳудуднинг тўғриқанотлилари биоэкологияси бўйича олиб борилган тадқиқотларимиз натижаларига кўра, фенологик спектрларининг хусусиятларини таҳлил қилганимизда улар 4 та гуруҳга ажратилди.

Биринчи гуруҳ - имаго ва личинка ҳолида қишлоғчи турлар. Бу гуруҳига мансуб тўғриқанотлилар фенологияси жуда хилма хил бўлади. Гуруҳга кириўвчи турларда йилига бир нечта авлодлар бериши кузатилади. Баъзи йиллари турлар бўғинларини популяцияларини қайси гуруҳга тегишли эканлигини аниқлаш ҳам анча қийинчилик тўғдиради. Қишлоғчи хашаротларнинг кўпчилиги Қадимги Ўрта ер денгизи ва трофик улкаларда тарқалган.

Қишлоғчи турлар Водийнинг барча ландшафтларида учрайди. Бу турлар бирламчи йиллик циклларининг, йиллар давомида юз берган фаслларнинг кескин ўзгариши эволюцион ривожланиш натижасида мослашган ёки трофик ва субтрофик улкалардан кириб келган турлар ҳисобланишади. Булар *Melanogryllus desertus* Pall., *Modicogryllus bordigalensis* Latr., *Tartarogryllus tartarus* Sauss, *Turanogryllus lateralis* (Fied.), *Eremogryllodes semenovi* (Mir.), *Gryllotalpa grullatalpa* L., *Tetrix bolivari* Saul., *Tetrix subulata* L., *Tetrix tartara tartara* (I. Bol.), *Tetrix tartara subacuta* B.-Bien., *Pyrgomorpha bispinosa deserti* B.-Bien., *Conophyma semenovi semenovi* Zub., *Conophyma sokolovi decorum* Mistsh., *Anacridium aegyptium* (L.), *Truxalis eximia* Eichw., *Duroniella gracilis* Uv., *Duroniella kalmyka* (Ad.), *Acrotylus insubricus* (Scop.), *Notostaurus albicornis* (Ev.), *Chorthippus* (G.) *apricarius* (Lin.) каби жами 20 та турни ташкил қилади.

Жиззах вилояти шароитида қишлоғчи тўғриқанотлилардан чирилдоқлар катта оиласи вакиллари бўлиб, улардан *Melanogryllus*, *Modicogryllus*, *Tartarogryllus*, *Turanogryllus*, *Eremogryllodes*, *Grullatalpa* авлоди турлари совуқ тушиши билан ер ёриқлари, ариқ бўйларидаги касакчалар ости, дала четларидаги ўсимлик билан қопланган тўпроқлар остида, хоноданлар поли тагида, мол хоналарда имаго ва личинка фазасида қишлайди. *Velarifictorus bolivari* эса тоғ ҳудудида тошчалар тагида қишлайди. Чигирткалар катта оиласи вакиллари эса ҳудудда қишлоғчи турларнинг 56% ташкил қилади. Булардан *Pyrgomorpha*, *Truxalis*, *Duroniella*, *Acrotylus*, *Notostaurus*, *Chorthippus* авлоди турлари антропоген ва асосан табиий ҳудудлардаги кўп йиллик ўсимликлар қоплами орасида қишлайди. Бу ерда улар учун қўлайли микроклимат мавжуд.

Дала атрофидаги ёввойи ўсимликларга ўт қўйилган вақтлари ва қиш совуқ келган йиллари уларга жиддий таъсир қилади. *Conophyma* авлоди турлари тоғ эндемиклари ҳисобланиб қишлаши ҳам тоғнинг ўсимликлар қоплами қалинг бўлган йиллари улар учун қўлай ҳисобланади. *Anacridium aegyptium* эса кўпича антропоген ҳудудларда қишлаши

маълум. Бу тур асосан хонодан ховлиларида, томда, молхонада, кўп йиллик дарахтларда айрим пайтларда умиртқали хайвонлар инларида фақат имаго фазасида қишлайди. Темирчаклар катта оиласи вакилларида эса Жиззах вилояти шароитида қишлоғчи турлари тадқиқотларимиз давомида аниқланмади.

Иккинчи гуруҳ - Эфемероидли ёки эртабаҳорги турлар. Бу гуруҳ турлари март ойининг учунчи декадасида ёки апрел ойининг биринчи декадасида тухумдан чиқадиган турлар. Бу вақтда ҳарорат унчалик йўқори эмас, лекин тўғриқанотлилар личинкалари учун қулай иқлим бўлуб, озикаланиши учун эфемероид ўсимликлар кенг тарқалган вақтларга тўғри келади. Бу турлар май ойининг охиригача тухум кузачаларини қўйиб улгуради ва бу вақтда бир қанча эфемер ўсимликлар ўз вегетация давларини тугатади. Бу гуруҳга *Glyphonothus thoracicus* (Fischer-Waldheim), *Asiotmethis heptapotamicus* Zub., *Pezotmethis nigrescens* Pyln., *Pezotmethis tartarus tartarus* (Sauss.), *Pezotmethis ferghanensis* (Uv.), *Dociostaurus* (s.str.) *maroccanus* (Thnd.), *Dociostaurus* (s.str.) *tartarus* (Stshelk.), *Pyrgodera armata* F.d.W. каби жами 8 та тур киради.

Учунчи гуруҳ - Баҳор – ёзги турлар. Бу гуруҳ турлари эса апрел ойининг иккинчи декадасидан май ойининг биринчи ун кунлигида тухумдан чиқадиган турлар. Бу турларнинг пайдо бўлиш вақтида эфемерлар вегетация даври тугаши ҳамда бута ва чала буталарнинг ёки ўз вегетация даврини кеш бошловчи ўсимлик турларининг уйғаниш даврига тўғри келади. Улар кўзачаларини июн ойининг охири август ойининг бошига қўйичадилар. Бу гуруҳ турлари асосан очик майдонларда ва зич жойлашган бутазорларда тарқалган тўғриқанотлилар бўлиб ҳисобланади. Мазкур гуруҳ *Tettigonia caudata* (Charp.), *Tettigonia viridissima* L., *Semenoviana plotnikovi* (Uv.), *Decticus verrucivorus* (Lin.), *Decticus albifrons* F., *Gampsocleis glabra* (Herbst), *Platycleis intermedia* (Aud.-Serv.), *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761), *Oecanthus turanicus* Uv., *Calliptamus italicus italicus* L., *Calliptamus turanicus* Serg.Tarb., *Calliptamus barbarus cephalotes* (Costa), *Locusta migratoria migratoria* L., *Oedipoda caerulescens* L., *Oedipoda miniata miniata* (Pall.), *Mecostethus alliaceus turanicus* Serg.Tarb., *Helioscirtus moseri* Sauss., *Aiolopus oxianus* Uv., *Oedaleus decorus* (Germ.), *Chorthippus* (s.str.) *albomarginatus karelini* (Uv.), *Chorthippus* (s.str.) *dichrous* (Ev.), *Mioscirtus wagneri* (Kitt.), *Bruntridactylus tartarus* Sauss., *Sphingonotus nebulosus* Uv., *Sphingonotus maculatus maculatus* Uv., *Sphingonotus satrapes* Sauss., *Sph.salinus* (Pall). *Pseudosphingonotus savignyi* (Sauss.), *Ramburiella foveolata* Serg., *Eremippus simplex* каби жами 30 та турни ўз ишига олади.

Тўртинчи гуруҳ - Ёз – кузги турлар. Бу гуруҳ турлари бўлса май ойининг охириги декадаси ёки июн ойининг ўрталаригача тухумдан личинкалари чиқиб куз ойининг охиригача яшовчи турлар киради. Бу турлар қалинг бўталар ёки кўп йиллик ўсимликлар ораларида яшовчилар. Бу гуруҳга *Oxya fuscovittata* (Marsch.), *Heteracris adspersa* (Redt.), *Heteracris littoralis littoralis* Ramb., *Acrida oxycephala* (Pall.), *Heteracris pterosticha* (F.d.W.), *Aiolopus thalassinus thalassinus* F., *Euprepocnemis unicolor* Serg.Tarb., *Euprepocnemis plorans* Charp. каби жами 8 та тур киради. Бу фенологик календарлар йилнинг ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда Жиззах вилоятининг тоғли худудларида 15 кунгача ўзгариши мумкун.

Жиззах вилоятининг турли ландшафлари бўйича фенологик ривожланиш календарини қарайдиган бўлсак, бошқа ландшафтларга нисбатан (Зомин) тоғли худудда тўғриқанотлиларнинг 25-35 кунгача кечикиши маълум бўлди. Бу эса йўқорида келтирилган барча фенологик гуруҳларга ҳам ҳос ҳисобланади.

Хулоса. Жиззах вилояти тўғриканотли хашаротларнинг мавсумий ривожланиш даврини фенологик спекторлари бўйича 4 та гуруҳга мансуб бўлиб, улар имаго ва личинка ҳолида қишлоқчилар 30 %, эфемероидли ҳамда эрта баҳоргиги турлар 12%, баҳор – ёзги турлар гуруҳи 46% ҳамда ёз - кузги турлар гуруҳи эса 12% га мансуб.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимджанов Р.А., Эргашев Н.Э. Саранчовые Каршинской степи. // Зоологический журнал. - Москва, 1974. – №4 (53). - С. 639 – 641.
2. Бей-Биенко Г.Я., Мищенко Л.Л. Саранчовые фауны СССР сопредельных стран. Определитель по фауне СССР, издаваемый ЗИН.. – Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1951. - №38. ч. I, II. - 668 с.
3. Бекузин А.А. Прямокрылые насекомые тугаев среднего течения р. Сырдарьи. // В кн.: Экология насекомых Узбекистана и научные основы борьбы с вредными видами. - Ташкент: Фан, 1968. - С. 51-58.
4. Гапбаров Ф.А. Повышения эффективности мероприятий по борьбе с саранчовыми на территориях Республики Узбекистан // Информационный бюллетен МЧС. - Ташкент, 2010. - №2. - С.25 – 28.
5. Эргашев Н. К фауне сверчковых (*Grilloidea*) Узбекистана // В кн.: Экология насекомых Узбекистана и научные основы борьбы с вредными видами. - Ташкент: Фан, 1968. - С. 58-64.